

दलितों को मिला न्याय

डॉ. शंकर लाल

जम्मू कश्मीर में धारा-370 के हटने से दलितों और पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ अन्य राज्यों की तरह मिलेगा

जम्मू और कश्मीर में दलितों और अल्पसंख्यकों की स्थिति समता, समानता और न्याय पर आधारित नहीं था। जम्मू कश्मीर में धारा-370 के रहते अन्य राज्यों की तरह आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होती थी। इसके हटने से दलितों और पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ अन्य राज्यों की तरह से मिलने लगेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होते ही जम्मू-कश्मीर में 106 केंद्रीय कानून प्रभावी हो जाएंगे। अनुच्छेद 370 खत्म होने से दलितों को आरक्षण मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के फैसले का लाभ वहाँ के लोगों को मिलेगा और इससे पूरे देश में बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के बौद्ध अनुयायी बहुत खुश हैं। उन्होंने एक दृष्टि में कहा, संविधान की 'सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय' की मंशा को देश भर में लागू करने हेतु

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा सम्बंधी धारा 370 व 35ए को हटाने की माँग काफी लम्बे समय से थी। संविधान की 'सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय' की मंशा को देश भर में लागू करने हेतु जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा सम्बंधी धारा 370 व 35ए को हटाने की माँग काफी लम्बे समय से थी। अब बीएसपी उम्मीद करती है कि इस सम्बंध में केन्द्र सरकार के फैसले का सही लाभ वहाँ के लोगों को आगे मिलेगा। एकीकृत भारत के स्वप्न को साकार करने में विपक्ष की भी महती भूमिका है।

5 अगस्त, 2019 को राज्यसभा में इस आशय का विधेयक पेश करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से जम्मू-कश्मीर में अब दलितों और ओबीसी को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यहाँ तक कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि इससे डॉ. आंबेडकर का सपना पूरा होगा। जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों— जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बाँटे जाने संबंधी जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन

सरकार

विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून का रूप ले लिया। मोदी सरकार ने लिटमस टेस्ट के लिए पहले ही इसी साल फरवरी में जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुच्छेद 370 की धारा (1) में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। 28 जून 2018 को लोकसभा में अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए भी विधेयक पेश किया था।

अब जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल-2019 पारित हो गया है। लोकसभा में वोटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस लिया है। जिसे लोकसभा स्वीकार ने स्वीकार कर लिया है। लोकसभा में वोटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। जब आर्टिकल 370 हट जाएगी तो इस बिल के प्रावधान अपने आप वहाँ लागू हो जाएंगे। धारा-370 के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति को भारतीय संविधान की ओर से उनके आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए किए गए प्रावधान एवं आरक्षण का उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जा रहा था। जम्मू-कश्मीर राज्य में धारा-370 के कारण राज्य की विधानसभा के बनाए नियम राज्य में लागू नहीं होते थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने काफी सोच-समझकर धारा 370 के खिलाफ मतदान किया है। ऐसा करते समय उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की परवाह नहीं की। अपितु अंबेडकर के विचारों के अनुरूप कार्य किया

भेडम की माया : उड की पूर्व मुखमंरी सुधी मायावती।

1950 में पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला के मन में दलितों के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं था। यही कारण भी रहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में दलितों के उत्थान एवं सशक्तिकरण के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया।

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने काफी सोच-समझकर धारा 370 के खिलाफ मतदान किया है। ऐसा करते समय उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के परवाह नहीं किया। मायावती मुस्लिम से अधिक दलित वोट बैंक की चिंता को ध्यान रखा ताकि कोई अंबेडकर विरोधी होने का ठप्पा न लगाए। क्योंकि मायावती की पूरी सियासत संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के इर्दगिर्द ही चलती रही है। बाबा

अंबेडकर साहेब ही थे जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए जम्मू-कश्मीर के लिए धारा 370 लाए जाने की खुलकर मुखालफत की थी। संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर धारा 370 के इतने घुर विरोधी थे कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला को इसके लिए मसौदा तैयार करने से साफ इंकार कर दिया था। शेख अब्दुल्ला ही नहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की भी उन्होंने इस संबंध में नहीं सुनी। डॉ. अंबेडकर के सख्त रवैये को देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने गोपाल स्वामी अयंगर को मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। डॉ. अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला को अनुच्छेद 370 पर लिखे पत्र में कहा था कि आप चाहते हैं कि भारत जम्मू-कश्मीर की सीमा की रक्षा करे, यहाँ सड़कों का निर्माण करे, अनाज सप्लाई करे। साथ ही कश्मीर को भारत के समान अधिकार मिले, लेकिन आप चाहते हैं कि कश्मीर में भारत को सीमित शक्तियां मिलें। ऐसा प्रस्ताव भारत के साथ विश्वासघात होगा, जिसे कानून मंत्री होने के नाते मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। यह और बात है कि इस मसले पर पंडित नेहरू ने किसी की नहीं सुनी और धारा 370 अस्तित्व में आ ही गया। बहुजन

समाज पार्टी ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन कर सबको चौंका दिया है। मायावती के इस दो टूक फैसले को बसपा द्वारा अपनी छवि बदलने व वोट बैंक को मजबूती प्रदान करने के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह थी कि एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी धारा 370 खत्म किए जाने की मुखालफत कर रही थी, वहीं बसपा इसके पक्ष में खड़ी थी। बिल का समर्थन करने में मायावती के जम्मू-कश्मीर के दलितों से जुड़े हित भी शामिल थे। जम्मू-कश्मीर में दलितों को कई अधिकारों से वंचित रखा गया है। इसलिए वह धारा 370 के खिलाफ और जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर मोदी सरकार के साथ खड़ी हो गई। कश्मीर के मुद्दे पर मोदी सरकार का साथ देकर बसपा सुप्रीमो मायावती अपना राष्ट्रवादी चेहरा संवारने की कोशिश की हैं। बसपा ने धारा 370 की मुखालफत करके शदेश पहलेश नारे के साथ बाबा साहब डॉ. अंबेडकर को भी जोड़ दिया है। बाबा साहब को धारा 370 का विरोधी बताते हुए बसपा प्रमुख ने दलित वोट बैंक की चिंता भी पूरी कर ली है। धारा 370 का विरोध करके बसपा जम्मू-कश्मीर में अपनी जड़ें तलाशना चाह रही हैं। जम्मू-कश्मीर में बसपा के पैर पसारने की काफी संभावना है, जहां दलितों की आबादी अच्छी खासी है।

जम्मू और कश्मीर में दलितों की स्थिति गिरमिटिया जैसी है। 1956 में जम्मू-कश्मीर राज्य ने राज्य विधानसभा के शासनादेश से सफाई-कर्म के नाम पर बाल्मीकि समाज के लोगों को पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर इत्यादि से लाकर जम्मू-कश्मीर राज्य के भिन्न-भिन्न स्थानों पर उनकी कालोनी बनाकर बसाया गया। परन्तु उन्हें जातिगत आधार पर सरकारी दस्तावेजों में नौकरी को श्रमंगी पेशाब नाम से जाना जाता है

दलित अब गिरमिटिया नहीं। बल्कि, नए प्रदेश के पुनर्निर्माण में निर्णायक सिद्ध होंगे। जो प्रदेश दीनदयाल, श्यामा प्रसाद, अंबेडकर और पटेल के स्वप्नों के सदृश्य होगा

और उन्हें इस सफाई-कर्म के अलावा कोई भी अन्य नौकरी करना अनु० 370 के कारण आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित था। जम्मू-कश्मीर की पूर्ण नागरिकता भी नहीं दी गयी। आज भी लगभग पांच लाख दलित यानी बाल्मीकि सफाईकर्म नागरिकता और सरकारी नौकरियों में समानाधिकार की बांट जोह रहे हैं जो सपना अब साकार हो उठी है।

आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करने में सबसे बड़ी बाधा 'पीआरसी' रहा है। पीआरसी का मतलब है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी ऐसा प्रमाण पत्र जो वहाँ के लोगों को जम्मू-कश्मीर का निवासी होने का अधिकार देता है। पीआरसी उन्हीं को मिल सकता है जो जम्मू-कश्मीर संविधान के सेक्शन 6 के तहत नागरिकता की परिभाषा को पूर्ण करते हो या फिर उनके पूर्वज 1942 से पहले तक जम्मू-कश्मीर के निवासी रहें हो। अगर जम्मू-कश्मीर में किसी दलित के पास पीआरसी नहीं है तो वो न ही बारहवीं के बाद पढ़ाई पूरी कर सकता है और न ही कोई व्यापार कर सकता है। यहां तक कि व्यक्ति सरकार के किसी भी योजना का लाभ लेने लायक नहीं होगा, न ही उसका राशन कार्ड बन सकता है और न ही उन्हें छात्रवृत्ति जैसी किसी योजना का लाभ मिल सकता है। जम्मू-कश्मीर में पीआरसी के

नाम पर दलित युवाओं का भविष्य अंधकार थी। अगर वहाँ रह रहे दलित बच्चों के पास पीआरसी(परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट) नहीं है तो वो न ही स्कूल में सरकार की किसी योजना का लाभ ले सकते हैं और न ही 12 वीं के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। उनके आधार कार्ड में भारत लिखा है परन्तु अधिकार का आभाव है। जिन लोगों के पास पीआरसी नहीं है उन्हें आम जनता भी किसी दूसरे देश के नकारे नागरिकों जैसा व्यवहार करती है। ये सब जम्मू-कश्मीर के लोगों को आर्टिकल 35 के तहत मिले विशेष दर्जे का परिणाम है। जो इन लोगों के लिए अभिशाप बन चुका है। दलित और अल्पसंख्यकों को पीआरसी के न रहने से बिल्कुल अधिकार ही छिन जाता था। जम्मू-कश्मीर में संख्या के आधार पर तो मुस्लिमों को छोड़कर बचे वर्ग अल्पसंख्यक हैं, लेकिन अफसोस उन्हें ये दर्जा नहीं मिला है। कश्मीर में अल्पसंख्यक हिन्दूओं और सिखों को 16 फीसदी आरक्षण नहीं मिलता था। संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी यहाँ लागू नहीं होते थे। साथ ही अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था। गौरतलब है कि अभी केंद्र द्वारा 15 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति को दिया जाता है। जबकि अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत आरक्षण है। वहीं, 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानि कि ओबीसी को दिया जाता है। केंद्र के द्वारा दिया गया आरक्षण इसके अतिरिक्त 10: आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। अब केंद्र शासित राज्य के रूप में दोनों प्रदेशों में केंद्र के सभी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा दलितों को मिलेगा। दलित अब गिरमिटिया नहीं बल्कि नए प्रदेश के पुनर्निर्माण में निर्णायक सिद्ध होगा। जो प्रदेश दीनदयाल, श्यामा प्रसाद, अंबेडकर और पटेल के स्वप्नों के सदृश्य होगा।

(सहायक प्राध्यापक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा)